

Utang asal mula uang

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

28 Maret 2026

Abstrak

Sejarah uang tidak bermula dari barter, tetapi bermula dari utang. Saya menelusuri sejarah uang dari sudut pandang utang. Hasilnya, uang adalah piutang. Semua uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan semua uang adalah utang bagi penerbit utang. Saya juga menelusuri pemikiran uang adalah piutang. Hasilnya, pemikiran ini memiliki dua pandangan berbeda. Pertama, semua piutang adalah uang. Kedua, ada piutang yang bukan uang.

Kata kunci: uang, sejarah, utang, piutang

Klasifikasi JEL: B00; E40; N10

1 Pendahuluan

Ilmu ekonomi mengajarkan sejarah uang bermula dari barter. Sebelum ada uang, orang-orang melakukan barter untuk mendapatkan kebutuhannya. Untuk memudahkan mendapatkan kebutuhan, orang-orang kemudian membuat uang barang. Kemudian, muncul uang kertas sebagai pengganti uang barang (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459).

Namun, sejarah itu salah. Uang tidak bermula dari barter (Mitchell-Innes, 2004, p. 14-15) (Hudson, 2004, p. 99). Barter dapat muncul di masyarakat dengan ataupun tanpa uang (Humprey, 1985, p. 48). Cahjadi (2026) menulis ringkasan dalam bahasa Indonesia tentang cerita uang tidak bermula dari barter.

Karena sejarah uang tidak bermula dari barter, maka muncul tiga pertanyaan dalam benak saya, yaitu:

1. Apa pendahulu uang?
2. Bagaimana sejarah uang sebenarnya?
3. Apa itu uang?

Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam tulisan ini. Saya juga membuat tulisan ini dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat agar siswa Indonesia lebih tahu tentang sejarah uang.

2 Utang pendahulu uang

Apa pendahulu uang? Jawabannya jelas bukan barter (Mitchell-Innes, 2004, p. 14-15) (Humprey, 1985, p. 48) (Hudson, 2004, p. 108). Topik barter ini juga pernah saya tulis dalam Cahjadi (2026).

Lalu apa? Innes menjawab utang (Mitchell-Innes, 2004, p. 30). Tetapi, ia tidak memberikan penjelasan yang memuaskan.

Untuk mencari tahu jawaban yang lebih memuaskan, saya memulai dari melihat uang barang. Saya mulai dari situ karena uang barang merupakan bagian dari sejarah. Saat saya masih kecil, uang koin dua puluh lima rupiah juga disebut sebagai uang dua puluh lima perak meskipun bahan pembuat koinnya bukan dari perak. Sebutan perak ini menunjukkan pernah ada koin yang dibuat dari perak dalam sejarah nusantara.

Smith menggunakan uang barang sebagai pengganti barter (Smith, 1937, p. 22-24). Ia melacak penggunaan uang barang hingga ke masa Romawi kuno dan Sparta kuno (Smith, 1937, p. 24). Ia tidak melacak hingga ke masa yang lebih kuno.

Penggunaan masa Yunani kuno sebagai awal mula sejarah pemikiran ekonomi merupakan langkah yang umum dipakai oleh para ekonom di Eropa pada masa Smith dan setelahnya. Hal ini karena peradaban Eropa merupakan kelanjutan dari peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno. Dan juga karena tidak ada catatan sejarah dari masa yang lebih tua dari Yunani kuno. Akibatnya, semua sejarah Eropa menunjukkan uang barang dalam bentuk koin sudah biasa di pakai.

Namun, kita bisa melihat lebih jauh ke belakang. Kita bisa melihat hingga ke zaman perunggu. Terutama kita bisa melihat hingga ke masa Mesopotamia sekitar tahun 3.000 sebelum Masehi. Pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi, perak sudah digunakan sebagai uang resmi (Hudson, 2004, p. 122). Hal ini menunjukkan sejarah uang barang jauh lebih tua dari yang dibayangkan dalam buku teks ilmu ekonomi.

Tetapi, kita jangan melihat terlalu jauh hingga sekitar tahun 5.000 sebelum Masehi. Kembali ke masa masyarakat hidup dalam beragam suku. Hal ini karena kehidupan masyarakat suku bersifat egaliter (Henry, 2004, p. 84). Masyarakat suku adalah masyarakat yang tidak mengenal kepemilikan pribadi dan pertukaran kepemilikan. Masyarakat suku juga menganut paham kebutuhan se-

tiap anggota suku dihasilkan oleh setiap anggota suku menggunakan sumber daya yang dimiliki suku tersebut (Henry, 2004, p. 83).

Berarti pendahulu uang ada di antara tahun 5.000 sebelum Masehi hingga tahun 3.000 sebelum Masehi. Masa di antara masa masyarakat suku dan masa masyarakat uang barang. Apa pun itu, yang pasti bukan barter.

Bila kita melihat periode zaman perunggu (4.500-1.200 sebelum Masehi), masyarakat Mesopotamia menggunakan satu cara untuk melakukan pertukaran atau jual-beli. Cara tersebut adalah berutang dalam bentuk kasbon. Sama seperti masyarakat saat ini ngebon di warung. Dan kasbon tersebut dibayar berkala pada waktu-waktu tertentu (Hudson, 2004, p. 102).

Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan apa pendahulu uang adalah utang. Jawaban yang sama seperti yang diberikan Innes.

3 Alur sejarah baru?

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan sejarah uang bermula dari barter, kemudian uang barang, dan berakhir dengan uang kertas. Namun, barter bukan pendahulu uang barang. Sejarah menunjukkan utang sudah ada sebelum ada uang barang. Selain itu, sebelum ada utang, masyarakat tidak melakukan jual-beli karena kehidupan masyarakat bersifat egaliter.

Penggantian barter dengan utang membuat sejarah uang menjadi bermula dari utang, kemudian uang barang, dan berakhir dengan uang kertas. Cerita sejarah ini juga memunculkan dua pertanyaan.

Pertama, utang selalu berpasangan dengan piutang. Tidak ada utang tanpa piutang. Juga tidak ada piutang tanpa utang. Dan jumlah utang selalu sama dengan jumlah piutang. Apakah piutang ini punya peran dalam cerita sejarah uang atau cerita uang itu sendiri?

Kedua, kenapa perlu membedakan uang barang dari uang kertas? Apakah perbedaan ini hanya berupa wujud atau ada perbedaan mendasar?

Namun, jawaban dari kedua pertanyaan itu mensyaratkan kita tahu jawaban dari satu pertanyaan: apa itu uang?

4 uang adalah piutang

Apa itu uang? Sejumlah peneliti sudah banyak menulis untuk menjawab pertanyaan itu. Saya hanya menceritakan sebagian kecil saja. Dan saya hanya menceritakan penulis yang menggunakan utang dalam menjawab pertanyaan tersebut.

4.1 Henry Dunning Macleod

Henry Dunning Macleod menulis buku "The theory of credit" untuk menceritakan piutang atau kredit bisa digunakan sebagai uang. Ia membedakan piutang dari uang dengan membagi piutang menjadi dua bagian. Pertama, uang adalah piutang (Macleod, 1893, p. 75). Semua uang adalah piutang. Tidak ada uang yang bukan piutang. Kedua, ada piutang yang bukan uang (Macleod, 1893, p. 90). Sebagian dari piutang tidak bisa disebut sebagai uang.

Macleod menyebut piutang sebagai hak seseorang untuk meminta sejumlah uang dari orang lain saat jatuh tempo (Macleod, 1893, p. 71). Piutang bukan uang. Piutang hanya hak. Orang yang memiliki hak meminta disebut sebagai kreditur. Dan orang yang berkewajiban menyerahkan disebut sebagai debitur. Debitur memiliki utang kepada kreditur sebesar piutang yang dimiliki kreditur. Dengan kata lain, piutang adalah hak kreditur untuk meminta uang dari debiturnya saat utang debitur kepada kreditur sudah jatuh tempo.

Piutang akan dibayar menggunakan uang (Macleod, 1893, p. 71, 206). Tetapi, uang adalah piutang. Bukannya ini berarti piutang dibayar menggunakan piutang? Mengapa bisa begitu? Pertanyaan ini dapat ditulis ulang menjadi: apa beda piutang dari uang?

Macleod membagi piutang menjadi uang dan bukan uang berdasarkan tindakan kreditur. Bila kreditur menerima piutang dari debitur sebagai pelunasan utang debitur, maka piutang tersebut adalah uang. Namun, bila kreditur menolak piutang dari debitur sebagai pelunasan utang debitur, maka piutang tersebut bukan uang. Kreditur dapat menerima piutang tersebut secara sukarela atau ia terpaksa menerima piutang tersebut karena peraturan perundang-undangan. Selama kreditur menerima piutang sebagai pelunasan utang, piutang tersebut adalah uang (Macleod, 1893, p. 90-91).

Dengan demikian, Macleod menyatakan semua uang adalah piutang. Namun, tidak semua piutang adalah uang. Ada piutang yang

bukan uang. Uang adalah piutang yang bisa digunakan untuk melunasi utang. Piutang yang kreditur bersedia terima dari debitur agar utang debitur lunas.

4.2 Alfred Mitchell-Innes

Alfred Mitchell-Innes menulis artikel berjudul "What is Money?" untuk bercerita tentang benda bernama uang. Ia menyatakan uang adalah piutang dan hanya piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42). Uang tidak bisa memiliki bentuk dan sifat lainnya.

Innes menyamakan uang dengan piutang. Ia tidak membedakan uang dari piutang. Semua uang adalah piutang dan semua piutang adalah uang. Penyamaan ini karena sifat utama piutang bukanlah hak pemilik piutang untuk meminta pembayaran dari debitur. Namun, sifat utama piutang adalah hak pemilik piutang untuk membayar utangnya menggunakan piutang tersebut (Mitchell-Innes, 2004, p. 31).

Sifat ini membuat aturan Macleod untuk membedakan uang dari piutang menjadi tidak berguna. Semua piutang adalah uang karena semua piutang bisa dipakai untuk membayar utang. Seorang kreditur menolak menerima suatu piutang dari debiturnya sebagai pembayaran utang debitur itu tidak membuat piutang tersebut berhenti menjadi uang. Piutang itu tetap uang karena pasti ada kreditur yang tidak bisa menolak menerima piutang tersebut sebagai pembayaran utang. Pasti ada kreditur yang harus menerima piutang tersebut. Dan kreditur itu adalah orang yang menerbitkan piutang tersebut (Mitchell-Innes, 2004, p. 31).

Dengan demikian, Innes menyatakan uang adalah piutang karena piutang selalu bisa dipakai untuk membayar utang. Kepastian itu muncul karena kreditur tidak bisa menolak menerima piutang terbitannya sebagai pembayaran utang kepadanya.

4.3 Hyman Philip Minsky

Hyman Philip Minsky menulis buku "Stabilizing an Unstable Economy" untuk bercerita tentang kelabilan ekonomi. Ia tidak menulis bagian tersendiri tentang uang. Hal ini membuat cerita uang menjadi tidak jelas. Namun, ada beberapa bagian yang cukup jelas.

Pertama, Minsky menyebut uang adalah kewajiban atau utang. Ia menulis uang inti adalah kewajiban bank sentral (Minsky, 2008, p. 55). Secara umum, uang yang digunakan masyarakat adalah kewajiban bank (Minsky, 2008, p. 254).

Kedua, Minsky menyebut ada bermacam-macam uang di masyarakat. Dan beragam uang tersebut digolongkan ke dalam beberapa tingkatan. Kewajiban yang menjadi uang di satu tingkat, belum tentu menjadi uang di tingkat lain (Minsky, 2008, p. 258).

Minsky mengambil sudut pandang kewajiban atau utang sebagai dasar menjelaskan uang. Sudut pandang penerbit uang. Sedangkan Macleod dan Innes mengambil sudut pandang piutang. Sudut pandang pengguna uang. Namun, kedua sudut pandang itu hanya dua sisi satu hal yang sama.

Dengan demikian, Minsky menyatakan uang adalah piutang karena uang adalah kewajiban penerbit uang untuk membayar seseorang. Namun, tidak setiap piutang adalah uang. Piutang harus berada di lingkungan tertentu agar bisa menjadi uang. Di luar lingkungannya, piutang adalah piutang, bukan uang.

4.4 Larry Randall Wray

Larry Randall Wray menulis buku "Understanding Modern Money" untuk bercerita tentang uang modern. Ia menyatakan uang adalah kewajiban penerbit uang. Ia membagi uang menjadi dua kelompok. Pertama, uang pemerintah. Uang ini adalah kewajiban pemerintah, biasanya bank sentral, sebagai penerbitnya (Wray, 2003, p. 4). Kedua, uang swasta. Uang ini adalah kewajiban swasta, biasanya bank, sebagai penerbitnya (Wray, 2003, p. 6).

Wray membagi uang menjadi dua kelompok karena hanya uang pemerintah yang beredar lama. Lama peredaran ini membuat uang pemerintah bisa dipegang sebagai aset atau simpanan masyarakat (Wray, 2003, p. 79).

Uang pemerintah bisa menjadi simpanan masyarakat karena kewajiban pemerintah sebagai hasil penerbitan uang pemerintah tidak diimbangi dengan kewajiban swasta. Saat pemerintah membeli barang atau jasa dari swasta, pemerintah menerbitkan uang dengan mencatat penerbitan uang pemerintah sebagai kewajiban pemerintah. Uang pemerintah ini menjadi piutang atau hak swasta. Namun, swasta tidak memiliki kewajiban karena barangnya sudah diserahkan atau jasanya sudah dilaksanakan (Wray, 2003, p. 80).

Di sisi lain, penerbitan uang swasta tidak bisa menjadi simpanan masyarakat. Setiap penerbitan uang swasta oleh bank selalu diimbangi dengan penerbitan utang oleh masyarakat. Penerbitan uang oleh bank melalui pemberian pinjaman memunculkan kewajiban bank sebagai aset penerima pinjaman. Dan di sisi aset bank adalah kewajiban penerima pinjaman untuk membayar pinjaman yang diterimanya (Wray, 2003, p. 79).

Dengan demikian, Wray menyatakan uang adalah piutang karena bisa dipakai untuk membayar. Namun, tidak semua piutang adalah uang. Hanya piutang yang diterbitkan pemerintah adalah uang. Hal ini karena uang pemerintah bisa beredar lama. Penerbitan uang pemerintah hanya memunculkan kewajiban pemerintah, tidak memunculkan kewajiban di pihak lain. Sedangkan penerbitan uang swasta oleh satu pihak memunculkan dua kewajiban: kewajiban pihak penerbit uang dan kewajiban satu pihak lain.

4.5 Geoffrey Ingham

Geoffrey Ingham menulis buku "The Nature of Money" untuk bercerita tentang uang. Ia menyatakan uang adalah hubungan sosial. Hubungan utang-piutang antara dua pihak. Satu pihak sebagai kreditur dan satu pihak lainnya sebagai debitur (Ingham, 2004, p. 12, 72).

Ingham menyatakan uang tidak dapat diterbitkan tanpa menciptakan utang. Hal ini karena uang adalah piutang bagi penggunaannya dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Ia menyatakan

setiap uang adalah piutang. Namun, ia tidak menyatakan setiap piutang adalah uang (Ingham, 2004, p. 12, 72).

Ingham menggunakan satu aturan untuk membedakan uang dari piutang. Aturan itu adalah pemindahtanganan. Piutang yang dapat dipindahtangankan ke pihak lain adalah uang. Sedangkan piutang yang tidak dapat dipindahtangankan ke orang lain bukan uang (Ingham, 2004, p. 12, 72).

Dengan demikian, Ingham menyatakan uang adalah piutang karena penerbitan uang selalu menciptakan utang. Namun, tidak semua piutang adalah uang. Hanya piutang yang bisa berpindah tangan disebut sebagai uang.

4.6 Samuel Allen Chambers

Samuel Allen Chambers menulis buku "Money Has No Value" untuk bercerita tentang uang. Ia menyatakan uang adalah gabungan dari 4 (empat) hal: kreditur, debitur, lambang, dan satuan. Keempat hal tersebut harus ada. Tidak ada uang tanpa keempat hal tersebut hadir bersamaan (Chambers, 2023, p. 9-10).

Chambers menyatakan semua piutang adalah uang. Dan semua uang adalah piutang. Peningkatan jumlah uang berarti peningkatan jumlah piutang yang berarti peningkatan jumlah utang. Dan sebaliknya, penurunan jumlah utang berarti penurunan jumlah piutang yang berarti penurunan jumlah uang (Chambers, 2023, p. 172).

Chambers membagi uang menjadi empat bagian. Namun, seper-
tinya pembagian itu tidak terlalu berguna. Kreditur dan debi-

tur selalu ada selama uang berdasarkan utang atau piutang. Satuan selalu ada dalam utang piutang karena debitur dan kreditur perlu tahu utang-piutang tersebut tentang apa dan berapa besarnya. Dan lambang atau bukti juga ada selama utang-piutang dilakukan dengan baik dan bukan dibuat melalui penipuan. Ucapan atau akad utang-piutang sepertinya cukup sebagai bagian dari lambang.

4.7 Kesimpulan

Dengan mengawali cerita uang dari utang, saya menemukan pandangan uang adalah piutang. Karena utang dan piutang adalah dua sisi dari satu hubungan yang sama, maka tidak ada uang tanpa utang. Uang adalah piutang bagi pemilik atau pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang. Sampai sini, semua cerita uang adalah piutang sama, uang adalah piutang.

Perbedaan mulai terjadi saat menentukan kebalikannya. Apakah semua piutang adalah utang?

Innes dan Chambers mengatakan semua piutang adalah uang. Tidak ada bedanya antara uang dengan piutang dan antara piutang dengan uang. Uang sama seperti piutang. Uang selalu dapat melunasi utang.

Di sisi lain, Macleod, Minsky, Wray, dan Ingham berpendapat lain. Semua uang adalah piutang. Namun, ada piutang yang bukan uang.

Macleod berpendapat hanya piutang yang diterima kreditur untuk membayar utang adalah uang. Piutang yang tidak diterima kreditur, bukan uang.

Minsky berpendapat ada beberapa tingkatan peredaran uang. Hanya saat piutang berada di tingkatan yang tepat baru piutang tersebut adalah uang. Bila piutang berada di tingkatan edar yang tepat, piutang tersebut bukan uang.

Wray berpendapat hanya piutang kepada pemerintah yang bisa disebut uang inti. Piutang lain hanya uang bila bisa digunakan untuk menagih uang inti dari debitur. Piutang yang tidak bisa dipakai untuk menagih uang inti, bukan uang.

Ingham berpendapat hanya piutang yang berpindah tangan adalah uang. Piutang yang tidak bisa berpindah tangan bukanlah uang.

Lalu bagaimana pendapat saya?

Sebagai pengguna uang, saya tidak bisa membayar tol menggunakan uang tunai. Saya hanya bisa membayar tol menggunakan uang elektronik. Contoh ini mendukung pandangan perbedaan uang dari piutang. Ada piutang yang bukan uang.

Contoh ini juga mendukung pandangan ada tingkatan peredaran uang. Uang tunai yang bisa dipakai untuk beli makanan dan minuman di warung, tidak bisa dipakai untuk bayar tol. Dan uang elektronik yang bisa dipakai untuk bayar tol, tidak bisa dipakai untuk belanja di warung.

Namun, perbedaan antara piutang dan uang sepertinya hanya memperumit keadaan. Perbedaan meningkatkan hal-hal yang perlu

diperhatikan tanpa menambah pengetahuan secara berarti. Kalau tidak punya uang elektronik, jangan lewat tol atau naik bus saja. Dan kalau tidak punya uang tunai, jangan belanja di warung. Kasus yang harus diperhatikan bertambah, tetapi tidak mengubah penggunaan tol atau belanja di warung.

Sehingga saya berpendapat penyamaan piutang dan uang membuat keadaan lebih mudah. Terlebih untuk melihat keadaan secara umum seperti pada tingkat negara daripada tingkat orang seorang.

5 Penutup

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan sejarah uang bermula dari barter. Kemudian barter berubah menjadi uang barang. Dan terakhir, uang barang berubah menjadi uang kertas.

Sejarah tersebut salah. Penelusuran sejarah menunjukkan sebelum tahap uang barang bukan barter. Sebelum ada uang barang, kegiatan masyarakat berdasarkan utang-piutang. Hal ini mengubah cerita sejarah menjadi bermula dari utang. Kemudian berubah menjadi uang barang dan terakhir menjadi uang kertas.

Namun, apakah uang barang dan uang kertas benar-benar dua uang berbeda? Jawabannya ternyata tidak. Penelusuran cerita uang dengan bermula dari utang menunjukkan uang adalah utang. Bagi pemegang uang, uang adalah piutang. Pemegang uang bisa menggunakan uang untuk membayar lunas utangnya. Dan bagi penerbit uang, uang adalah utang. Penerbit uang harus menerima uang terbitannya sebagai pembayaran utang kepadanya.

Dengan mengartikan uang adalah utang-piutang, bentuk nyata uang menjadi tidak berarti. Logam atau kertas hanya menunjukkan kemudahan untuk mencatat utang-piutang. Menunjukkan tingkat teknologi masyarakat, bukan menunjukkan perbedaan uang.

Berarti sejarah uang dalam bentuk barter menjadi uang barang dan kemudian menjadi uang kertas berubah menjadi sejarah utang.

Saya kurang tertarik dengan sejarah utang. Kalian bisa membaca 3 (tiga) buku berikut untuk lebih tahu tentang sejarah utang:

1. *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year* (Hudson, 2018). Buku ini bercerita tentang utang dengan menelusuri sejarah penghapusan utang berkala.
2. *Temples of Enterprise: Creating Economic Order in the Bronze Age Near East* (Hudson, 2024). Buku ini bercerita tentang utang dengan menelusuri kegiatan ekonomi kuil-kuil di zaman perunggu.
3. *Debt: the first 5,000 years* (Graeber, 2011). Buku ini bercerita tentang sejarah uang dengan bahasa yang lebih sederhana dari dua buku sebelumnya.
4. *The theory of credit* (MacLeod, 1893). Buku ini terdiri dari dua volume dan bercerita tentang uang dari sudut pandang masyarakat Inggris pada masanya. Juga melihat dari sisi hukum Inggris dan Romawi.

6 Sumber

- Cahjadi, P. (2026). *Uang bukan penerus barter*. doi:10.5281/zenodo.19121895
- Chambers, S. A. (2023). *Money Has No Value*. Berlin: De Gruyter.
- Graeber, D. (2011). *Debt: the first 5,000 years*. New York: Melvillehouse.
- Henry, J. F. (2004). The Social Origins of Money: The Case of Egypt. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 79–98). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99–127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- (2018). *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*. Dresden: ISLET.
- (2024). *Temples of Enterprise: Creating Economic Order in the Bronze Age Near East*. Dresden: ISLET.
- Humphrey, C. (1985). Barter and Economic Disintegration. *Man, New Series*, 20(1), 48–72.
- Ingham, G. (2004). *The Nature of Money*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Macleod, H. D. (1893). *The theory of credit* (Vol. 1, 2 ed.). New York: Longmans, Green and Co.
- (1894). *The theory of credit* (Vol. 2, No. I, 2 ed.). New York: Longmans, Green and Co.
- (1897). *The theory of credit* (Vol. 2, No. II, 2 ed.). New York: Longmans, Green and Co.

Minsky, H. P. (2008). *Stabilizing an Unstable Economy*. New York: McGraw-Hill.

Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Smith, A. (1937). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (5 ed.). New York: The Modern Library.

Wray, L. R. (2003). *Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.